

УДК 316.334.56

**ТРАНСФОРМАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СМОЛЕНСКА**

**FUNCTIONAL DESIGN TRANSFORMATIONS OF URBAN INFRASTRUCTURE:
THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE EXAMPLE OF SMOLENSK**

©Егоров А. Г.

д-р филос. наук

Смоленский государственный университет
г. Смоленск, Россия, ag-egorov@yandex.ru

©Egorov A.

Dr. habil.

Smolensk State University

Smolensk, Russia, ag-egorov@yandex.ru

©Двойнев В. В.

канд. социол. наук

Смоленский государственный университет
г. Смоленск, Россия, vassilidvoinev@yandex.ru

©Dvoinev V.

Ph.D.

Smolensk State University

Аннотация. В рамках международного кросс-культурного проекта городское пространство центральной части Смоленска было исследовано методами социологии как продукт культуры и культурная ценность. В развитии Смоленска последние двадцать пять лет наблюдаются интересные структурные и социальные изменения, затрагивающие не только социально-экономическую и пространственную, но и культурную сферу. В качестве главной тенденции этих изменений отмечается рост сектора услуг, выражающийся в инфраструктурных преобразованиях городского пространства. Развлекательные, торговые и офисные площади создаются на месте производственных и жилых. Выявлена горизонтальная и вертикальная трансформация городской инфраструктуры Смоленска. В первом случае предприятия сферы услуг вытесняют жилой фонд из центра города, а затем из других районов. Во втором случае они занимают сначала подвалы жилых домов, их первые и последующие этажи. “Вертикализация” инфраструктуры проявляется в создании многоэтажных торгово-развлекательных центров. Коммерциализация городского пространства создаёт новые социальные группы, что ведет к иному распределению различных слоёв населения по пространству города. В условиях последовательного вытеснения жилого фонда из центра города, в нём в ходе точечной застройки появлялось элитное жильё. Застройка центра Смоленска приобрела поляризованную и смешанную структуру. Положительной стороной процессов подобных изменений является благоустройство городского центра в целом и расширения спектра видов деятельности населения и гостей города. Описанные в процессе исследования процессы свидетельствуют о медленном, но устойчивом превращении Смоленска из социалистического города в город западного образца.

Abstract. Within the framework of the international cross-cultural project, the urban space of the central part of Smolensk was explored by the methods of sociology as a product of culture and as a cultural value. In the development of Smolensk over the last twenty-five years there have been interesting structural and social changes affecting not only the socio-economic and spatial, but also the cultural sphere. The main trend of these changes is the growth of the services sector, which is reflected in the infrastructural transformations of the urban space. Entertainment, shopping and office spaces are created instead of industrial sites and residential zones. The horizontal and vertical transformation of the urban infrastructure of Smolensk is revealed. In the first case, service companies replace the housing function from the city center, and then from other areas. In the second case, they occupy first the basements of apartment buildings, then their groundfloors and first floors. "Verticalization" of infrastructure is manifested in the creation of multi-storey shopping malls. The commercialization of urban space creates new social groups, which leads to a different distribution of different social strata of the population along the urban space. Under the circumstances of the consistent displacement of the housing function from the city center, elite housing appeared in it during the infill construction. The buildings of the center of Smolensk acquired a polarized and mixed structure. The positive side of such changes is the improvement of the city center in general and the expansion of the range of activities of the population and visitors. The processes described in the process of research indicate a slow but steady transformation of Smolensk from a socialist city into a city of the western type.

Ключевые слова: трансформации постсоциалистических городов, социология города, коммерциализация, социологические исследования, социокультурные практики.

Keywords: transformations of post-soviet cities, urban sociology, commercialization, sociological research, sociocultural practices.

В 2011–2014 гг. в городах-побратимах Хагене (Германия) и Смоленск (Россия) был осуществлен международный социологический исследовательский проект «Менеджмент в сфере культуры» [1- 3, 7, 10, 11]. Данное исследование проводилось в контексте многолетнего и плодотворного сотрудничества Смоленского государственного университета и Хагенского заочного университета в области культурологии и социологии. Исследование затронуло такие темы, как роль музеев и других учреждений культуры в устойчивом развитии городов, перспективы их работы, привлекательность культурной инфраструктуры городов для туризма, пространственная идентификация индивидов и культура как факторы улучшения имиджа городов и трансформации их пространства.

В ходе проекта были использованы многочисленные методы исследования: качественные интервью, формализованный и полужформализованный письменный и устный опросы, невключенное наблюдение в форме обхода городских территорий, фокус-группы, кейс-стади, а также поиск и анализ вторичной информации об истории и архитектуре городов, музейной педагогике, музейном менеджменте и т. д. На примере конкретных эмпирических ситуаций проводилась проверка различных теоретических положений культурологии, социологии города и архитектуры.

Целью данной статьи является представление результатов социологического изучения преобразований городского пространства в Смоленске с 1991 года по настоящее время. Анализ изменений городского пространства проводился на основе теоретических концепций социального пространства [5, 13, 15] и ограничивался центральной частью города. Обоснованием такого ограничения может служить тезис о том, что пространственная структура городского центра является физическим отображением социальной структуры общества, и тем самым, существенно влияет на формирование образа города.

Изучение трансформаций городского пространства в переходный период в Смоленске опиралось на аналогичные социологические исследования в городах Германии. Первые исследования начались в Восточной Германии в конце 1989 года: вскоре после падения Берлинской стены И. Корнельсен, П. Франц и У. Херлин начали исследование процессов изменений в инфраструктуре города Гота [6]. Изучение структурных изменений в секторе розничной торговли осуществлялось под руководством Г. Майера в Йене и Дрездене в 1992 году [14]. В 1993–1996 годах изменения в центре города Эрфурт были проанализированы Б. Хубал, П. Гансом и Т. Оттом [9, 12]. Ю. Фридрихс анализировал изменения в инфраструктуре городских центров Хемница, Лейпцига и Эрфурта в 1999 году [8].

В России аналогичное исследование было проведено в 2004 году в Смоленске в рамках научного сотрудничества Смоленского государственного университета и Хагенского заочного университета. В данном исследовании применялись методика наблюдения, результаты которого наносились на карту города. С помощью этой методики были проанализированы структурные изменения на семи центральных городских улицах [4]. В рамках представляемого международного научно-исследовательского проекта в 2012–2013 годах было проведено повторное исследование центральных улиц Смоленска с сохранением методологии и пространственных границ предыдущего исследования. В результате были выявлены новые интересные тенденции, которые еще не наблюдались в 2004 году.

Во-первых, в центре Смоленска сохраняется основную тенденция вытеснения жилого фонда и прихода на его место предприятий сферы услуг. Квартиры на первых этажах жилых домов переводятся в нежилой фонд и превращаются в магазины, кафе, салоны красоты, аптеки и т. д. Кроме того, в последнее время наблюдается распространение данного процесса в направлении периферийных городских районов.

Во-вторых, выявлена новая тенденция «вертикализации», т. е. переоборудования квартир в учреждения торговли и услуг на вторых этажах жилых домов в центре Смоленска.

В-третьих, вследствие практически тотального занятия магазинами и другими предприятиями третичного сектора квартир на первых этажах жилых зданий, окна которых выходят на центральные улицы, эти предприятия стали вытеснять жилые помещения на первых этажах домов с окнами во двор и на примыкающих к ним второстепенным улицам, а также в переулках.

В-четвертых, наблюдается тенденция изменения профиля объектов инфраструктуры, например, появление на месте учреждения торговли учреждения сферы услуг, пустующих помещений после ликвидации магазинов или заведений общественного питания и т. д. Причиной данной тенденции является возникновение новых крупных торгово-развлекательных комплексов на периферии центра, отличающихся исключительно легкой транспортной доступностью. Особенно сильно на этот процесс повлияло открытие в Смоленске новых торгово-развлекательных центров «Галактика» и «Макси». При этом ТРЦ «Галактика» представляет собой яркий пример изменения функционального назначения объекта (переоборудование заводских площадей в торговые и развлекательные). Многие магазины и другие объекты инфраструктуры были переведены в эти комплексы, что повлекло появление пустующих помещений или изменение их функции на центральных улицах города.

В-пятых, в центре Смоленска установлена тенденция «модернизации», т. е. тренд к улучшению качества объектов инфраструктуры. Речь идет о зданиях, которые первоначально были предназначены для объектов третичного сектора. На место старых «советских» столовых, магазинов и парикмахерских, еще функционировавших в конце 1990 – начале 2000-х годов, в конце 2000-х - начале 2010-х пришли новые кафе, рестораны и магазины, лучше оборудованные и претенциозно оформленные, а также предлагающие более качественное обслуживание. Следует подчеркнуть, что такого рода изменения происходят не только в зданиях, в которых государственные учреждения были запланированы с самого начала

(поликлиники, учреждения, рестораны и т.д.), но и в домах, чьи первые этажи в настоящее время используются в качестве предприятий торговли и услуг.

В-шестых, выявлена тенденция к разделению или объединению площадей, занимаемых объектами инфраструктуры. Эта тенденция в первую очередь относится к тем зданиям, которые изначально были предусмотрены для общественного использования. Большие гастрономы переоборудуются в два или более отдельных объекта, зачастую с изменением функционального назначения, например на условиях сдачи части помещения в аренду нескольким мелким предприятиям торговли или услуг. Затем на этой же площади появляется один современный супермаркет, а позднее он преобразовывается в два отдельных магазина, торгующих парфюмерией и одеждой.

В качестве последней была выявлена тенденция «филиализации». Не только в торгово-развлекательных комплексах, но и на улицах, охваченных исследованием, появляются магазины, банки и заведения общественного питания, представляющие известные сетевые бренды. Смой развитой на сегодняшний день в сфере гастрономии наряду с «МакДоналдс» и «Бургер Кинг» является местная смоленская сеть «Пицца Домино». В сфере торговли преобладают филиалы магазинов одежды западных сетей, например, REZERVED, MANGO, S'Oliver, UNITED COLORS OF BENETTON и др.

В заключение следует отметить, что общей чертой всех выделенных тенденций является то, что они разнообразят и увеличивают спектр возможностей, которые город может предложить своим жителям и гостям, а также расширяют зоны их социально-экономических и социокультурных практик в ограниченном физическом пространстве. Они делают центр города более привлекательным и благоустроенным. Все демонстрируют направленность городского развития в сторону расширения именно третичного сектора. Тем не менее, наряду с положительными факторами имеются и негативные последствия: жилой фонд центральной части города сокращается вопреки сохраняющемуся стабильно высокому спросу на квартиры в ней, что ведет к росту цен на жилую недвижимость и в долгосрочной перспективе может стать причиной сегрегации по социально-экономическому признаку. Тенденции свидетельствуют о развитии центральной части Смоленска по образцу «западного» городского центра с точки зрения его функционального назначения. Данное развитие напоминает аналогичные процессы в городах бывшей ГДР после объединения Германии. В социокультурном, градостроительном и социально-пространственном плане Смоленск на современном этапе можно охарактеризовать как «постсоциалистический» город.

Список литературы:

1. Бертельс Л., Егоров А. Г., Сухова Е. Е., Двойнев В. В. Свободное время и культурная жизнь в немецком и российском городе // Известия Смоленского государственного университета. 2014. №4. С. 211-218.
2. Егоров А. Г., Сухова Е. Е., Двойнев В. В. Смоленск - Хаген: международные кросс-культурные исследования // Современная Европа. 2017. №2. С. 135-141.
3. Егоров А. Г., Бертельс Л., Сухова Е. Е., Двойнев В. В. Музеи в досуговых практиках городского населения Германии и России // Современная Европа. 2015. №5. С. 135-140.
4. Bertels L., Jegorov A., Suchova E.: Innerstädtischer Nutzungswandel // Jahrbuch 2005 der Gesellschaft der Freunde der FernUniversität e. v. Hagen: FernUniversität in Hagen. S. 119-129.
5. Bourdieu P. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. Kreckel R., 1983: Sonderband 2 der Zeitschrift „Soziale Welt“, Göttingen. 1983. S. 183-198.
6. Cornelsen I., Franz P., Herlyn U. Stadtstruktur und Stadtbild im Wandel, in: Herlyn U., Bertels L. (Hrsg.), 1994: Stadt im Umbruch: Gotha. Wende und Wandel in Ostdeutschland, Opladen. 1994. S. 349-358.

7. Dvoinev V. Transformationen des städtischen Raums aus soziologischer Sicht // Heinze T., Bertels L. (Hrsg.) Internationales Kulturmanagement. Zur kulturellen Infra- und Angebotsstruktur der Städte Hagen und Smolensk. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 2016. S. 133-153.
8. Friedrichs J. Die Entwicklung der Innenstädte Chemnitz, Erfurt und Leipzig // W. Strubelt u. a. (Hrsg.) Städte und Regionen – Räumliche Folgen des Transformationsprozesses. Opladen. 1996. S. 409-446.
9. Gans P., Ott Th. Die lokale Dimension der Raumstruktur und ihre Dynamik - Das Beispiel Erfurt // W. Strubelt u. a. (Hrsg.),: Städte und Regionen - Räumliche Folgen des Transformationsprozesses, Opladen. 1996. S. 409-446.
10. Griber J. Architektur und Identität von Smolensk im gesellschaftlichen Wandel // Heinze T., Bertels L. (Hrsg.) Internationales Kulturmanagement. Zur kulturellen Infra- und Angebotsstruktur der Städte Hagen und Smolensk. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 2016. S. 154-176.
11. Heinze T., Bertels L. (Hrsg.) Internationales Kulturmanagement. Zur kulturellen Infra- und Angebotsstruktur der Städte Hagen und Smolensk. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 2016. 206 s.
12. Hubal B. Geschäftszentren im Umbruch – Strukturwandel in der Erfurter Innenstadt unter veränderten Rahmenbedingungen // Gans P., Bricks W. (Hrsg.) Thüringen. Zur Geographie des neuen Bundeslandes, Erfurter Geographische Studien 1. Erfurt. 1993. S. 95-113.
13. Löw M. Die Stadt: Eine Verdichtung funktionaler Differenzierung, eine räumlich differenzierte Einheit oder ein geschlechtlich differenzierter Raum? // Löw M. (Hrsg.) Differenzierungen des Städtischen, Opladen. 2002. S. 9-29.
14. Meyer G. Strukturwandel im Einzelhandel der neuen Bundesländer. Das Beispiel Jena // Geografische Rundschau. 1992. №44 (4). S. 246-252.
15. Wehrheim J. Raum // Fuchs-Heinritz W. (Hrsg.) Lexikon zur Soziologie. Wiesbaden. VS Verlag, 2011. S. 553.

References:

1. Bertels, L., Egorov, A. G., Sukhova, E. E., & Dvoinev, V. V. (2014). Svobodnoe vremya i kulturnaya zhizn v nemeckom i rossijskom gorode. *Izvestija Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta*, (4). 211-218
2. Egorov, A. G., Sukhova, E. E., & Dvoinev, V. V. (2017). Smolensk – Hagen: mezhdunarodnye kross-kulturnye issledovaniya. *Sovremennaja Evropa*, (2). 135-141
3. Egorov, A. G., Bertels, L., Sukhova, E. E., & Dvoinev, V. V. (2015). Muzei v dosugovyh praktikah gorodskogo naselenija Germanii i Rossii. *Sovremennaja Evropa*, (5). 135-140
4. Bertels, L., Egorov, A., & Sukhova, E. (2005). Innerstädtischer Nutzungswandel. *Jahrbuch der Gesellschaft der Freunde der FernUniversität e. v. Hagen, FernUniversität in Hagen*, 119-129
5. Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. Sonderband 2 der Zeitschrift „Soziale Welt“, Göttingen, 183-198
6. Cornelsen, I., Franz, P., & Herlyn, U. (1994). Stadtstruktur und Stadtbild im Wandel, in: Herlyn, U., Bertels, L. (Hrsg.),: Stadt im Umbruch: Gotha. Wende und Wandel in Ostdeutschland, Opladen, 349-358
7. Dvoinev, V. (2016). Transformationen des städtischen Raums aus soziologischer Sicht. Wiesbaden, Springer Fachmedien, 133-153
8. Friedrichs, J. (1996). Die Entwicklung der Innenstädte Chemnitz, Erfurt und Leipzig. W. Strubelt u. a. (Hrsg.) Städte und Regionen – Räumliche Folgen des Transformationsprozesses. Opladen. 409-446
9. Gans, P., & Ott, Th. (1996). Die lokale Dimension der Raumstruktur und ihre Dynamik - Das Beispiel Erfurt. W. Strubelt u. a. (Hrsg.),: Städte und Regionen - Räumliche Folgen des Transformationsprozesses, Opladen, 409-446

10. Griber, J. (2016). Architektur und Identität von Smolensk im gesellschaftlichen Wandel. Heinze, T., Bertels, L. (Hrsg.) Internationales Kulturmanagement. Zur kulturellen Infra- und Angebotsstruktur der Städte Hagen und Smolensk. Wiesbaden, Springer Fachmedien, 154-176
11. Heinze, T., & Bertels, L. (2016). Internationales Kulturmanagement. Zur kulturellen Infra- und Angebotsstruktur der Städte Hagen und Smolensk. Wiesbaden, Springer Fachmedien, 206
12. Hubal, B. (1993). Geschäftszentren im Umbruch - Strukturwandel in der Erfurter Innenstadt unter veränderten Rahmenbedingungen. Erfurter Geographische Studien 1. Erfurt, 95-113
13. Löw, M. (2002). Die Stadt: Eine Verdichtung funktionaler Differenzierung, eine räumlich differenzierte Differenzierung des Städtischen, Opladen, 9-29
14. Meyer, G. (1992). Strukturwandel im Einzelhandel der neuen Bundesländer. Das Beispiel Jena. *Geografische Rundschau*, 44 (4). 246-252
15. Wehrheim, J. (2011). Raum. Lexikon zur Soziologie. Fuchs-Heinritz, W. (Hrsg.) Wiesbaden, VS Verlag, 553

*Работа поступила
в редакцию 23.07.2017 г.*

*Принята к публикации
26.07.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Егоров А. Г., Двойнев В. В. Трансформации функционального назначения объектов городской инфраструктуры: результаты социологического исследования на примере города Смоленска // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 258-263. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/egorov> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Egorov, A., & Dvoinev, V. (2017). Functional design transformations of urban infrastructure: the results of sociological research on the example of Smolensk *Bulletin of Science and Practice*, (8), 258-263